

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ОҚ КАЛАМУШЛАР ТАЛОҒИ ВА ТИМУСНИНГ КОМБИНИРЛАНГАН
МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ТАНҚИСЛИГИДАГИ МОРФОЛОГИК ВА
ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Турдиев М.Р., Сохибова З.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш, Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада оқ каламушлар талоғи ва тимуснинг комбинирланган микроэлементлар (Se, Zn, Mg, Fe) танқислигидаги морфологик ва иммуногистокимёвий кўрсаткичларининг таҳлил натижалари келтирилган. Тажриба ҳайвонларида микроэлементлар етишмовчилиги моделлаштирилиб, талоқ ва тимус тўқималарининг гистологик ҳамда иммуногистокимёвий хусусиятлари баҳоланган. Тимусда паренхима ва строма нисбатининг ўзгариши, пўстлоқ ва магиз қаватлари нисбий майдони, лимфоцитлар сонининг камайиши ва иммунокомпетент ҳужайралар фаоллигининг пасайиши кузатилди. Талоқда эса оқ пульпа нисбий майдони, лимфоид фолликуллар таркибий қисмлари кенглиги ва улардаги ҳужайралар сонини камайиши аниқланди. Иммуногистокимёвий таҳлиллар Т- ва В-лимфоцитларни ифодаловчи маркерларнинг экспрессия даражасини пасайганлигини кўрсатди. Олинган натижалар селен, рух, магний ва темир танқислиги иммун тизимининг марказий ва периферик аъзоларида морфофункционал ўзгаришларни ривожланишидан далолат беради. Бу ҳолат микроэлементлар мувозанатининг иммунологик гомеостазни сақлашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини англатади.

Калит сўзлар: талоқ, тимус, оқ каламуш, морфология, иммуногистокимё микроэлементоз, лимфоид тўқима.

**MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE SPLEEN
AND THYMUS OF WHITE RATS UNDER CONDITIONS OF COMBINED MICRONUTRIENT
DEFICIENCY.**

Turdiyev M.R., Soxibova Z.R.

Bukhara State Medical Institute named Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of an analysis of the morphological and immunohistochemical characteristics of the spleen and thymus of white rats under conditions of combined micronutrient deficiency (Se, Zn, Mg, and Fe). Micronutrient deficiency was experimentally induced in laboratory animals, followed by an assessment of the histological and immunohistochemical features of the spleen and thymus tissues. In the thymus, alterations in the parenchyma-to-stroma ratio, changes in the relative areas of the cortical and medullary regions, a decrease in the number of lymphocytes, and reduced functional activity of immunocompetent cells were observed. In the spleen, a reduction in the relative area of the white pulp, the size of structural components of lymphoid follicles, and the number of cells within them was detected. Immunohistochemical analysis demonstrated a decreased expression of markers characterizing T- and B-lymphocytes. The obtained results indicate that deficiency of selenium, zinc, magnesium, and iron leads to the development of morphofunctional alterations in the central and peripheral organs of the immune system. These findings confirm the important role of balanced micronutrient levels in maintaining immunological homeostasis.

Keywords: spleen, thymus, white rat, morphology, immunohistochemistry, micronutrient deficiency, lymphoid tissue.

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЕЗЁНКИ И
ТИМУСА БЕЛЫХ КРЫС ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДЕФИЦИТЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ**

Турдиев М.Р., Сохибова З.Р.

Бухарский Государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье представлены результаты анализа морфологических и иммуногистохимических показателей селезёнки и тимуса белых крыс при комбинированном дефиците микроэлементов (Se, Zn, Mg, Fe). У экспериментальных животных была смоделирована недостаточность микроэлементов, после чего проведена оценка гистологических и иммуногистохимических особенностей тканей селезёнки и тимуса. В тимусе выявлены изменения соотношения паренхимы и стромы, относительной площади коркового и мозгового вещества, уменьшение количества лимфоцитов и

снижение функциональной активности иммунокомпетентных клеток. В селезёнке отмечалось уменьшение относительной площади белой пульпы, размеров структурных компонентов лимфоидных фолликулов и количества клеток в них. Иммуногистохимический анализ показал снижение уровня экспрессии маркеров, характеризующих Т- и В-лимфоциты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что дефицит селена, цинка, магния и железа приводит к развитию морфофункциональных изменений в центральных и периферических органах иммунной системы. Это подтверждает важную роль сбалансированного содержания микроэлементов в поддержании иммунологического гомеостаза.

Ключевые слова: селезёнка, тимус, белая крыса, морфология, иммуногистохимия, микроэлементоз, лимфоидная ткань.

e-mail: turdiyev.mashrab@bsmi.uz, mashrab.turdiyev26@gmail.com

Долзарблиги. Турли хил кимёвий элементлар, хусусан, микроэлементлар организмнинг физиологик фаоллиги ва соғлиғини сақлашда муҳим аҳамиятга эга. Микроэлементлар ўсиш, ривожланиш, кўпайиш, лактация, гематопоез ва бошқа ҳаётий муҳим жараёнларни таъминлаш учун зарурдир. Иммун тизим фаоллиги уларнинг организмдаги миқдорига боғлиқ [6].

Иммуногенезнинг аъзоларини структур тузилмаларини ўрганиш иммуноморфологияда долзарб бўлиб, уларга зарарловчи турли омилларнинг таъсир қилиш механизми ҳамда ушбу аъзолардаги морфофункционал ўзгаришларни ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Талоқ иммун тизимининг энг мураккаб тузилишга эга периферик аъзоларидан биридир. Иккиламчи лимфоид аъзо сифатида филтрлаш, тозалаш, иммун, қон ҳосил қилиш ва қонни захирада сақлаш каби функцияларни бажаради [1, 8, 11].

Тимус иммуногенезнинг марказий аъзоси ҳисобланади. У нафақат ўзида, балки периферик иммун аъзоларида ҳам Т-лимфоцитларнинг етилиши ва табақаланишини таъминлайди, шу билан бирга иммун реакцияларни амалга ошириш учун Т-лимфоцитларнинг турли популяциялари ва макрофагларнинг интеграциясини рағбатлантиради [2, 4, 5, 7, 9].

Инсон танасида микроэлементларнинг етишмаслиги тананинг ноқулай экологик омилларга чидамлилигининг сусайиши, иммун танқислик ҳолатларининг шаклланиши, антиоксидант мудофаа тизимлари фаолиятининг бузилиши, касалликларнинг сурункали шаклини ривожланиши, умумий касалликларнинг ривожланиш хавфининг ошиши, ҳаёт сифатининг ва даво чоралари самарадорлигининг пасайишига олиб келади. Муҳим микроэлементларнинг етишмаслиги метаболик жараёнларнинг бузилишига олиб келади, организмнинг юқумли ва бошқа турли патоген омилларга чидамлилигини пасайтиради [3].

Микроэлементларнинг оптимал мувозанатини сақлаш тананинг мутаносиб иммун реакциясини ва уни вирусли инфекциялардан ҳимоясини таъминлайди. Шу сабабли ҳаётий муҳим, айниқса рух, селен, темир, магний каби биоелементларнинг етишмовчилиги кўп аъзо ва тизимларда кечадиган патологик жараёнларга замин яратади [10].

Тадқиқот мақсади Алиментар Se, Zn, Mg ва Fe ни комбинирланган етишмовчилигида оқ каламушлар талоғи ва тимуси лимфоид тузилмаларининг қиёсий морфологик ва иммуногистокимёвий ўзгаришларини ўрганишдан иборат.

Материал ва текшириш усуллари. Тадқиқот 80 та оқ зотсиз эркак каламушларда ўтказилди. Тажрибаларда ҳайвонлардан фойдаланиш бўйича этика қоидаларига, Хелсинки конгресси талабларига амал қилинди. Талоқ ва тимус тузилишининг морфофункционал кўрсаткичларини аниқлаш учун иккита ҳайвонлар гуруҳи ташкил этилди. I гуруҳ - назорат (n=40); II гуруҳ – микроэлементларни комбинирланган етишмовчилиги парҳези берилган каламушлар (n=40). Микроэлемент танқислигини моделлаштириш учун Германиянинг “ALTRONIN Spezialfutter GmbH & Co. KG” фирмаси томонидан тайёрланган махсус озуқадан фойдаланилди. Озуқалар №36/2024 сон махсус расмий сертификат билан таъминланди. Назорат гуруҳидаги каламушларга кунига 2 маҳал одатий озуқа берилди. Тажриба гуруҳида тана вазнига мос ҳолда 20 гр махсус озуқа кунига 2 маҳал, 24 ҳафта мобайнида қўлланилди.

Назорат ва тажриба гуруҳидаги оқ зотсиз каламушлар тажрибадан чиқарилди ва эфир наркози остида декапитация қилинди. Қорин бўшлиғи ва кўкрак қафаси очилиб талоқ ва тимус ажратиб олинди. Талоқ ва тимус тўқима қисмлари 10% нейтралланган формалинда фиксация қилиниб, оқар сувда 2-4 соат ювилгандан сўнг, концентрацияси ошиб борувчи спиртлар ва хлороформда сувсизлантирилди, умумий қабул қилинган усулларга мувофиқ парафин блоклар тайёрланди. Парафин блоклар 4-6 мкм қалинликда кесилиб, гематоксилин – эозин ва Ван Гизон усулларида

бўялди. Талоқ ва тимус препарати структур тузилмалари окуляр-микрометр ёрдамида морфометрик текширилди. Талоқ ва тимусни турли қисмларидаги капсула қалинлиги, трабекула чуқурлиги ва диаметри, шунингдек, талоқ лимфатик фолликулаларининг мантия, маргинал ва периартериал лимфатик муфтлари кенглиги, тимус пўстлоқ ва мағиз қаватлари нисбий майдони (кесма умумий майдонига нисбатан), пўстлоқ қават кенглиги ўлчанди. Ўлчовлар ҳар бир гистологик кесманинг бешта кўриш майдонида амалга оширилди. Кўриш майдонлари тасодифий равишда танланди.

Аъзолар лимфоид тузилмаларининг хужайралар таркибини ўрганиш мақсадида, НОВЕЛ Модел НЛСД-307 (Хитой) микроскопи ёрдамида, мойли иммерсия остида, 10х40 катталаштирилган ҳолда, талоқ қизил, оқ пулпа ва унинг таркибий қисмларидаги, тимус субкапсуляр, кортикал соҳалари ҳамда мағиз қаватидаги хужайраларнинг сони саналди. Хужайраларнинг сонини санаш микроскоп окулярига ўрнатилган морфометрик сетка ёрдамида амалга оширилди.

Талоқ ва тимусдаги Т - лимфоцитларни ифодалайдиган CD3, В- лимфоцитларни ифодалайдиган CD20, хужайраларни пролифератив фаоллигини кўрсатадиган Ki-67 ва анти апоптик оқсил Bcl-2 маркёрларининг экспрессияланиш даражаси аниқланди. Аъзоларнинг турли соҳаларидан олинган тўқима қисмларидан иммуногистохимёвий препаратлар (3-4 мкм қалинликдаги) Ventana Bench MarkXT (Швейцария) автостейнерида тайёрланди. Жараёнларнинг гистотопографиясини ўрганиш CD3, CD 20, Ki-67 ва Bcl-2 га сезгир, 1:100 нисбатда суюлтирилган поликлонал антитаналар (Ventana, Швейцария) дан фойдаланилган ҳолда, ёпишқоқ қопламали гистологик буюм ойначаларида (Вентана, Швейцария) амалга оширилди. Иммуногистохимёвий реакциялар антитаналар ишлаб чиқарувчининг протоколига мувофиқ олиб борилди. Реакция натижаси 10х20 марта катталаштирилган ўнта кўриш майдонидаги мусбат бўялган хужайраларни ҳисоблаш орқали баҳоланди ва натижалар фойзаларда ифодаланди, экспрессия фоизи - QuPath стандарти асосида аниқланди.

Тадқиқот давомида олинган гисто- ва цитоморфометрик маълумотларни математик ишлов бериш Pentium – IV персонал компютерининг Microsoft Office «Excel 7,0» амалий дастур пакети орқали бевосита амалга оширилди.

Тадқиқот маълумотларини статистик қайта ишлаш Стрелков (1986) жадвалидан фойдаланилган ҳолда, вариацион параметрик статистик усуллар ёрдамида амалга оширилди. Таққосланган кийматлардаги фарқларнинг аҳамияти Стьюдент t-мезони ёрдамида баҳоланди. Фарқлар $p \leq 0,05$ кийматларда статистик аҳамиятга эга деб ҳисобланди.

Натижа ва таҳлиллар. 6 ойлик соғлом каламушларнинг талоғи дарвоза соҳасидаги капсуланинг қалинлиги $11,86 \pm 0,27$ мкм, трабекуланинг проксимал қисмидаги диаметри $23,87 \pm 0,24$ мкм, дистал қисмида эса $21,78 \pm 0,17$ мкм га тенг. Бириктирувчи тўқима элементлари нисбий майдони $6,42 \pm 0,17\%$ ни ташкил қилди. Оқ пульпанинг нисбий майдони $22,18 \pm 0,71\%$ га тенг бўлди. Оқ пульпа периартериал соҳасининг кенглиги $88,76 \pm 1,14$ мкм, мантия ва маргинал соҳаларининг кенглиги мос ҳолда $45,74 \pm 1,04$ мкм ва $82,16 \pm 1,12$ мкм га тенг бўлди. Оқ пульпа структур тузилмаларидаги хужайралар миқдори таҳлил қилинганда, кўпайиш маркази, периартериал, мантия ва маргинал соҳаларидаги лимфоцитлар сони мос ҳолда $120,32 \pm 1,22$ та, $102,18 \pm 1,24$ та, $133,48 \pm 1,34$ та ва $100,17 \pm 1,16$ та ни ташкил қилди.

9 ойлик лаборатория ҳайвонларининг талоғи дарвоза соҳасидаги капсуланинг қалинлиги $12,16 \pm 0,14$ мкм, трабекуланинг проксимал қисмидаги диаметри $25,76 \pm 0,32$ мкм, дистал қисмида $24,46 \pm 0,12$ мкм, бириктирувчи тўқима элементлари нисбий майдони $7,06 \pm 0,14\%$ ни ташкил қилди. Оқ пульпа нисбий майдони $20,12 \pm 0,54\%$ га тенг бўлди. Оқ пульпа периартериал соҳасининг кенглиги $83,94 \pm 1,22$ мкм, мантия ва маргинал соҳаларининг кенглиги мос ҳолда $43,92 \pm 1,06$ мкм ва $77,16 \pm 1,18$ мкм га тенг бўлди. Оқ пульпа кўпайиш маркази, периартериал, мантия ва маргинал соҳаларидаги лимфоцитлар сони $114,64 \pm 1,16$ та, $93,24 \pm 1,14$ та, $126,63 \pm 1,18$ та ва $92,96 \pm 1,12$ та ни ташкил қилди.

Соғлом оқ каламушлар талоғида CD3 маркёри экспрессияси даражаси 6 ва 9 ойлик ойлик ёш даврларида мос ҳолда $31,56 \pm 1,18\%$ ва $25,46 \pm 1,02\%$ ни ташкил қилди (расм.1). CD20 маркёри экспрессияси даражаси 6 ойлик ёш даврида $33,72 \pm 1,44\%$, 9 ойлик ёш даврида $27,76 \pm 1,06\%$ га тенг бўлди. Хужайраларни пролифератив фаоллигини ифодаловчи Ki-67 маркёри экспрессияси даражаси ёш даврларига мос ҳолда $9,86 \pm 0,64\%$ ва $6,14 \pm 0,46\%$ га тенг эканлиги аниқланди. Анти-апоптотик оқсил -Bcl-2 экспрессияси даражаси 6 ва 9 ойлик ёш даврларида мос ҳолда $8,74 \pm 0,46\%$ ва $5,86 \pm 0,34\%$ ни ташкил қилди.

Умумий аниқланган ҳужайралар сони	1430
Позитив ҳужайралар	451
Негатив ҳужайралар	979
Позитив экспрессия	31.54%
Умумий майдон	726660 px ²

Расм.1. Назорат гуруҳидаги 6-ойлик оқ каламуш талоғи. CD3 маркёрига махсус антитела билан иммуногистохимёвий реакция. Dab хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган ҳужайралар қизил рангда.

Микроэлементларни комбинирланган танқислиги мавжуд гуруҳдаги оқ зотсиз каламушлар талоғи дарвоза соҳасидаги капсуланинг қалинлиги назорат гуруҳидаги оқ каламушлар кўрсаткичларига нисбатан 6 ойлик ва 9 ойлик ёш даврларида мос ҳолда 1,09 мартага ошди. Трабекуланинг проксимал қисми диаметри иккала ёш даврига мос ҳолда 5,86% ва 7,1%, дистал қисминики 6,42% ва 7,2%, бириктирувчи тўқима элементлари нисбий майдонини 6 ойлик ёш даврида 9,34%, 9 ойлик ёш даврида эса 10,9% га ошиши аниқланди. Оқ пульпа нисбий майдони 6 ойлик ёш даврида 7,83%, 9 ойлик ёш даврида эса 8,92% га камайиши кузатилди.

6 ойлик ёш давридаги микроэлементларни комбинирланган етишмовчилиги моделлаштирилган гуруҳдаги оқ зотсиз каламушлар талоғи периартериал соҳасининг кенглиги назорат гуруҳидаги оқ каламушлар кўрсаткичларига нисбатан 10,2%, мантия ва маргинал соҳаларининг кенглиги мос ҳолда 8,8% ва 8,3% га камайиши аниқланди. Оқ зотсиз каламушлар талоғи оқ пульпаси герминатив маркази, периартериал лимфатик муфта, мантия ва маргинал соҳаларидаги лимфоцитлар сони назорат гуруҳидаги оқ каламушлар кўрсаткичларига нисбатан мос ҳолда 5,2%, 9,3%, 9,0% ва 8,3% га камайди.

9 ойлик ёш давридаги микроэлементларни комбинирланган етишмовчилиги мавжуд гуруҳдаги оқ зотсиз каламушлар талоғи периартериал соҳасининг кенглиги соғлом оқ каламушлар кўрсаткичларига нисбатан 12,3%, мантия ва маргинал соҳаларининг кенглиги мос ҳолда 10,8% ва 10,2% га камайиши аниқланди. Оқ зотсиз каламушлар талоғи оқ пульпаси герминатив маркази, периартериал лимфатик муфта, мантия ва маргинал соҳаларидаги лимфоцитлар сони назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламушлар кўрсаткичларига нисбатан мос ҳолда 7,6%, 11,4%, 10,5% ва 10,4% га камайди.

Тажириба гуруҳидаги оқ каламушлар талоғида CD3 маркёри экспрессияси даражаси 6 ойлик ёш даврида 9,2% ва 9 ойлик ойлик ёш даврида 10,1%, CD20 маркёри 6 ва 9 ойлик ёш даврларига мос ҳолда 5,08% ва 5,63%, Ki-67 маркёри экспрессияси даражаси мос ҳолда 6,14% ва 4,56% га камайиши аниқланди. Анти-апоптотик оқсил - Bcl-2 экспрессияси даражаси ёш даврларига мос ҳолда 6,06% ва 4,4% га камайди (расм.2).

Назорат гуруҳидаги 6 ва 9 ойлик соғлом оқ каламушлар тимуси дарвоза соҳасидаги капсуланинг қалинлиги мос ҳолда $5,82 \pm 0,32$ ва $5,97 \pm 0,38$ мкм, трабекуланинг проксимал қисмидаги диаметри мос ҳолда $13,36 \pm 0,27$ ва $13,52 \pm 0,22$ мкм, дистал қисмида $10,28 \pm 0,14$ ва $10,43 \pm 0,22$ мкм га тенг эканлиги аниқланди. Тимус бўлаклари майдони ёш даврларига мос ҳолда $64,27 \pm 0,12\%$ ва $52,27 \pm 0,48\%$ ни ташкил қилди.

Умумий аниқланган хужайралар сони	3439
Позитив хужайралар	769
Негатив хужайралар	2670
Позитив экспрессия	22.36%
Умумий майдон	714832 px ²

Расм.2. Алиментар Se, Zn, Mg, Fe ни комбинирланган етишмовчилиги гуруҳидаги 6-ойлик оқ каламуш талоғи. CD3 маркёрига махсус антитела билан иммуногистохимёвий реакция. Dab хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар кизил рангда.

6 ва 9 ойлик ёш давридаги оқ каламушлар тимуси пўстлоқ қаватининг майдони мос ҳолда $63,86 \pm 0,37\%$ ва $58,83 \pm 0,26\%$, мағиз қаватининг майдони мос ҳолда $28,52 \pm 0,38\%$ ва $32,92 \pm 0,42\%$ ни ташкил қилди. Пўстлоқ қаватининг қалинлиги 6 ойлик ёш даврида $248,27 \pm 11,54$ мкм, 9 ойлик ёш даврида $165,27 \pm 9,76$ мкм ни ташкил қилди.

6 ойлик ёш давридаги соғлом лаборатория ҳайвонлари тимуси Т-лимфоцитларини алоҳида турлари бўйича таҳлил қилинганда, пўстлоқ қавати субкапсуляр соҳасида кичик лимфоцитлар миқдори $38,42 \pm 0,58\%$, кортирал соҳада $64,78 \pm 0,44\%$, мағиз қаватида $34,28 \pm 0,17\%$ ни ташкил қилди. Пўстлоқ қавати субкапсуляр соҳасидаги ўртача лимфоцитлар миқдори $17,58 \pm 0,26\%$, кортирал соҳада $16,37 \pm 0,22\%$, мағиз қаватида $31,26 \pm 0,18\%$ га тенг бўлди. Пўстлоқ қавати субкапсуляр соҳасидаги катта лимфоцитлар миқдори $17,64 \pm 0,28\%$, кортирал соҳада $6,32 \pm 0,12\%$, мағиз қаватида $4,26 \pm 0,10\%$ ни ташкил қилди.

9 ойлик ёш давридаги назорат гуруҳидаги оқ зоциз каламушлар тимуси пўстлоқ қавати субкапсуляр соҳасида кичик лимфоцитлар миқдори $33,46 \pm 0,41\%$, кортирал соҳада $52,92 \pm 0,36\%$, мағиз қаватида $26,12 \pm 0,14\%$ ни ташкил қилди. Пўстлоқ қавати субкапсуляр соҳасидаги ўртача лимфоцитлар миқдори $12,73 \pm 0,18\%$, кортирал соҳада $11,94 \pm 0,16\%$, мағиз қаватида $32,27 \pm 0,22\%$ га тенг бўлди. Пўстлоқ қавати субкапсуляр соҳасидаги катта лимфоцитлар миқдори $12,68 \pm 0,14\%$, кортирал соҳада $4,26 \pm 0,10\%$, мағиз қаватида $3,19 \pm 0,16\%$ ни ташкил қилди.

Имуногистохимёвий реакциялар таҳлиliga кўра, 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар тимуси пўстлоқ ва мағиз қаватларидаги CD3 мусбат хужайралар миқдори мос ҳолда $45,68 \pm 1,36\%$ ва $27,83 \pm 0,62\%$, 9 ойлик ёш даврида мос ҳолда $35,46 \pm 1,08\%$ ва $24,27 \pm 0,36\%$ ни ташкил қилди. 6 ойлик ёш давридаги оқ каламушларда Ki-67 мусбат хужайралар улуши пўстлоқ қаватда $36,12 \pm 1,02\%$, мағиз қаватида $12,74 \pm 0,68\%$, 9 ойлик ёш даврида эса мос ҳолда $25,92 \pm 0,74\%$ ва $7,09 \pm 0,48\%$ га тенг бўлди. Анти-апоптотик оқсил Bcl-2 экспрессия даражаси 6 ва 9 ойлик ёш даврларида мос ҳолда $8,16 \pm 0,16\%$ ва $10,94 \pm 0,18\%$ ни ташкил қилди.

Микроэлементларни комбинирланган танқислиги мавжуд гуруҳдаги оқ зотсиз каламушлар тимуси дарвоза соҳасидаги капсуланинг қалинлиги соғлом оқ каламушлар кўрсаткичларига нисбатан 6 ойлик ёш даврида $8,6\%$, 9 ойлик ёш даврида $11,0\%$, трабекуланинг проксимал ва дистал қисми диаметри иккала ёш даврига мос ҳолда $7,7\%$ ва $9,4\%$ га ошиши аниқланди. Аъзо пўстлоқ қавати майдони интакт оқ каламушлар кўрсаткичларига нисбатан 6 ойлик ёш даврида $9,0\%$, 9 ойлик ёш даврида $10,5\%$, мағиз қават майдони иккала ёш даврида мос ҳолда $8,3\%$ ва $9,2\%$ га камайди. Пўстлоқ қаватининг кенглиги соғлом оқ каламушлар кўрсаткичлари билан таққосланганда, 6 ва 9 ойлик ёш даврларида мос ҳолда $8,5\%$ ва $10,0\%$ га камайиши кузатилди.

Микроэлементларни комбинирланган танқислиги чақирилган гуруҳдаги 6 ойлик оқ каламушлар тимуси таркибий қисмларига мос ҳолда кичик лимфоцитлар миқдори 9,1%, 10,0%, ва 9,0% га, ўрта лимфоцитлар миқдори 5,0%, 5,1% ва 9,2% га, катта лимфоцитлар миқдори 7,1%, 3,0% ва 2,5% га камайди. Тажриба гуруҳидаги 9 ойлик оқ зоциз каламушлар тимуси таркибий қисмларига мос ҳолда кичик лимфоцитлар миқдори 10,2%, 11,1%, ва 10,0% га, ўрта лимфоцитлар миқдори 6,1%, 6,0% ва 8,8% га, катта лимфоцитлар миқдори 8,1% , 2,4% ва 2,2% га камайиши аниқланди.

Умумий аниқланган хужайралар сони	3771
Позитив хужайралар	636
Негатив хужайралар	3135
Позитив экспрессия	16.86%
Умумий майдон	662940 px ²

Расм.3. Алиментар Se, Zn, Mg, Fe ни комбинирланган етишмовчилиги гуруҳидаги 9 ойлик оқ каламуш тимуси. Ki-67 маркёрига махсус антитела билан иммуногистохимёвий реакция. Dab xromogen усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда.

Оқ зотсиз каламушларда 6 ойлик ёш даврига CD3 маркёрининг экспрессия даражаси тимус таркибий қисмларига мос ҳолда 10,0% ва 9,1%, 9 ойлик ёш даврига мос ҳолда 11,1 ва 10,0% га камайди. Ki-67 маркёрини экспрессия даражаси 6 ойлик ёш даврига мос ҳолда 8,0 ва 5,0%, 9 ойлик ёш даврига мос ҳолда 9,1 ва 4,0% га камайиши аниқланди (расм.3). Анти-апоптотик оксил - Bcl-2 экспрессия даражаси ёш даврларига мос ҳолда 4,0% ва 5,22% га камайди.

Хулоса. Микроэлементларнинг комбинирланган танқислигида оқ каламушлар талоғи ва тимусида сезиларли морфологик ҳамда иммуногистохимёвий ўзгаришлар, жумладан лимфоид тузилмаларнинг нисбий майдони ва лимфоцитлар сони камайиши, бириктирувчи тўқима элементлари майдонини ошириши кузатилди. Шунингдек, CD3, CD20, Ki-67 ва Bcl-2 маркерлари экспрессияланиш даражасининг пасайиши иммунокомпетент хужайралар фаоллиги, пролиферация жараёнлар ва апоптозга чидамлилиқ хусусиятларини сусайганлигини кўрсатди. Аниқланган ўзгаришлар 9 ойлик ёш даврида яққол намоён бўлиб, микроэлементлар танқислигининг иммун тизими аъзолари морфофункционал ҳолатига салбий таъсир кўрсатишидан далолат беради.

Адабиётлар рўйхати:

1.Алексеева Н.Т., Кварацхелия А.Г., Соколов Д.А., Бахмет А.А., Попов М.В., Вердиян Г.Г., Ключкова С.В. Функциональная морфология иммунных структур селезенки при действии повреждающих факторов. Журнал анатомии и гистопатологии. 2021; 10(3): 91–97.doi: 10.18499/2225-7357-2021-10-3-91-97.

2.Бреусенко Д.В., Димов И.Д., Клименко Е.С., Карелина Н.Р. Современные представления о морфологии тимуса // Педиатр. - Т.8, Вып.5. - 2017. - С.91-93.

3.Бутаев Т.М., Цирихова А.С., Дзулаева И.Ю., Бутаев А.П. Микроэлементозы у детей дошкольного возраста: причины и профилактика. Современные проблемы науки и образования. 2016; 3: 192.

4.Васендин, Д. В. Особенности структурных изменений в тимусе при повреждающих воздействиях (обзор литературы) // Медицинские науки. Март, № 2. 2014. С. -59-64.

5.Турдиев М.Р. Турли патоген омиллар таъсирида тимус морфофункционал хусусиятларининг ўзгариши (адабиётлар шарҳи)

// **Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси** 2025, №3 (17). 308-312 б.

6.Федоров В.И. К проблеме определения микроэлементов в сыворотке крови человека // **Аналитика и контроль**. 2005. Т.9.№4. С.358-366.

7.Шилко В. И. О роли трансформирующего фактора роста В1 в развитии фетального алкогольного синдрома / В.И. Шилко, Ж.Л. Малахова, М.Ю. Зильбер // **Клинико-лабораторный консилиум**. 2011. № 1. С. 46–48.

8.Cesta, M.F. Normal Structure, Function and Histology of the Spleen / M.F. Cesta // **Toxicologic Pathology**. – 2006. – № 34. – P. 455–465. doi: 10.1080/01926230600867743

9.Hsieh C. S. Selection of regulatory T cells in the thymus / C.S. Hsieh, H.-M. Lee, C.W.J. Lio // **Nature reviews. Immunology**. 2012. Vol. 12. P. 157– 167.

10.Nielsen FH. Manganese, molybdenum, boron, silicon, and other trace elements. In book: **Present Knowledge in Nutrition**. 11th Edition. Elsevier; 2020. pp. 485–500.

11.Tarantino, G. Spleen: A new role for an old player? / G. Tarantino, S. Savastano, D. Capone [et al.] // **World Journal of Gastroenterology**. – 2011. – Vol. 17, № 33. – P. 3776–3784.

Иқтибос учун: Турдиев М.Р., Сохибова З.Р. Оқ каламушлар талоғи ва тимусининг комбинирланган микроэлементлар танқислигидаги морфологик ва иммуногистокимёвий кўрсаткичлари // **Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси**. – 2026. – № 6(26). – Б. 534–540. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20701587>